

2-TOM, 6-SON

MAHALLIY XOMASHYOLAR TARKIBIDA KARBOKSIL GURUH SAQLAGAN
KOMPLEKIS HOSIL QILUVCHI IONITLAR SINTEZI VA TADQIQOTINI
O'RGANISH.

S.A.Zikirov, M.K.Fotihova, T.E.Abdurashidova.

Termiz davlat universiteti

Akrilonitrilni choklovchi agent geksagidro-1,3,5-triakrililtriazin (GTT) sopolimerlani suspensyon usul bilan initsiator sifatida azo-izomoy kislotasi dinitrili(monomerlar aralashmasiga nisbatan 1mass.%),g'ovak hosil qiluvchi –toluol,stabilizator-suvda eriydigan kraxmal ishtirokida NaCl ning suvli to'yingan eritmasi muhitida 345K haroratda ,aralastirgich tezligi 460-510 ayl/daq .da 5,5 soatgacha qizdirib olib borildi.

Ma'lumki,suspensyon sopolimerlash geterofazali sharoitda borishi o'rganildi.Sopolemerlash o'z monomerida eriydiganva suv-organik fazadan iborat tomchilarda sodir bo'lishi tahlil qilindi..

Reaksiyaga kirishuvchi komponentlar orasida yuzaga keladigan sopolimer strukturasi sxematik tarzda quyidagicha ifodalash mumkin:

AN-GTT sopolimerining kimyoviy turg'unligi

AN va GTTsopolimeri asosida olingan donador sorbentlarning kimyoviy turg'unligi turli xil agressiv reagentlarda o'rganildi.Tekshiriladigan sopolemerlarning turli xil agentlar,jumladan kuchli oksidlovchilarga nisbatan, kimyoviy turg'unligini xarakterlash uchun qabul qilingan usullardan foydalanildi. Modifikatsiyalangan sopolimer namunasi turli xil kislota va ishqor eritmasida xona haroratida 48 soat davomida saqlandi. Namunalar kimyoviy agentlar qoldiqlaridan tozalanib, so'ngra ularning SOYE qiymati aniqlandi. Hozirda keltirilgan jadvalda sorbent namunasining turli xil muhitlarga nisbatan turg'unligini xarakterlovchi ma'lumotlar hisoblanadi

Kimyoviy reagentlarning sorbent COE siga ta'siri

2-TOM, 6-SON

Muhit	COE mg*ekv		COE _{ohiri} /COE _{boshlan} %
	Boshida	Ohirida	
5 % li HCl	2.56	2.28	89.06
5% li NaOH	2.56	2.34	91.14
5% li HClO ₄	2.56	2.44	95.31
Havoda, 100 ⁰ C	2.56	2.50	97.65

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 95:5 mol % nisbatdaolingan akrilonitril bilan geksagidro-1,3,5-triakriltriazinning donadorsopolimeri asosida dietilamin bilan kimyoviy modifikatsiyalab olingan sorbentkimyoviy agressiv agentlarga yetarli darajada turg'unlik ko'rsatkichlariga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Эшкурбонов Ф. Б. и др. Исследование сорбции некоторых металлов на синтезированных комплексообразующих ионитах //Universum: химия и биология. - 2018.-№.5(47).-С.7-7.

2. Tursunova G. X., Xudoyberdiyeva L., Toshniyozova M. Ergan moddalar tabiati va konsentratsiyasining ionitlar bo'kish darajasiga ta'siri: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11221337> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 55-57.

3. Eshqurbonov F.B., Safarova E.R. Epixlorgidrin va melamin asosidagi kompleks hosil qiluvchi ionitlar yordamida oltin ionlarini ajratib olishni o'rganish //Yangi materiallar, birikmalar va qo'llanilishi. – 2023. – T. 7. – №. 2. – S. 137-148

4. Yulchieva, M.G., Turaev, K.K., Qosimov, SA, Nabieva, DA, va Chirieva, NB (2023). Azot o'z ichiga olgan sorbentlar sintezi bo'yich tadqiqotlar. International Journey of Engineering Trends and Technology, 71(8), 161-167.

